

DESAFIO ESTRATÉGICO

Refleta sobre aquilo que já sabe, aquilo que precisa de confirmação e aquilo que deseja descobrir.

Qual é o problema que a sua tecnologia busca resolver?

Quais setores de mercado são afetados por esse problema?

Quem são as pessoas/empresas afetadas por esse problema?

Quais são as principais dores e tarefas dessas pessoas/empresas ao lidar com o problema?

Como eles resolvem o problema atualmente?

CERTEZAS

Eu sei que...

Existe dificuldade na divulgação de produtos e serviços agro em nível regional.

Pequenos e médios produtores têm acesso limitado a canais digitais eficientes

SUPOSIÇÕES

Talvez seja útil ou me ajude se...

Uma plataforma focada na região pode gerar mais confiança entre os usuários

A ausência de intermediação financeira pode ser um atrativo por reduzir burocracias.

DÚVIDAS

Preciso descobrir...

Qual é a real disposição dos produtores para usar uma plataforma online?

Eles enxergam mais valor na venda, no aluguel ou na prestação de serviços?

DESAFIO ESTRATÉGICO

Refleta sobre aquilo que já sabe, aquilo que precisa de confirmação e aquilo que deseja descobrir.

Qual é o problema que a sua tecnologia busca resolver?

Quais setores de mercado são afetados por esse problema?

Quem são as pessoas/empresas afetadas por esse problema?

Quais são as principais dores e tarefas dessas pessoas/empresas ao lidar com o problema?

Como eles resolvem o problema atualmente?

CERTEZAS

Eu sei que...

Setor agropecuário, incluindo agricultura, pecuária, serviços e insumos.

Comércio de maquinários agrícolas novos e usados.

Serviços de transporte, manutenção e locação de equipamentos no agro.

SUPOSIÇÕES

Talvez seja útil ou me ajude se...

Talvez empresas de logística rural também sejam impactadas.

Empresas de consultoria agrícola podem se interessar pela plataforma.

Pequenas agroindústrias locais podem encontrar valor na divulgação dos seus serviços.

DÚVIDAS

Preciso descobrir...

Quais setores além dos tradicionais agro podem se beneficiar?

O setor financeiro rural (cooperativas, bancos) tem interesse direto na plataforma?

DESAFIO ESTRATÉGICO

Refleta sobre aquilo que já sabe, aquilo que precisa de confirmação e aquilo que deseja descobrir.

Qual é o problema que a sua tecnologia busca resolver?

Quais setores de mercado são afetados por esse problema?

Quem são as pessoas/empresas afetadas por esse problema?

Quais são as principais dores e tarefas dessas pessoas/empresas ao lidar com o problema?

Como eles resolvem o problema atualmente?

CERTEZAS

Eu sei que...

Produtores rurais (pequenos, médios e grandes).

Prestadores de serviços do agro (manutenção, transporte, consultoria).

SUPOSIÇÕES

Talvez seja útil ou me ajude se...

Jovens sucessores no campo, mais abertos à tecnologia, podem ser adotantes iniciais.

Cooperativas e associações também sejam afetadas e possam atuar como intermediárias ou divulgadoras.

DÚVIDAS

Preciso descobrir...

Qual é o perfil digital real dos produtores da região?

Empresas maiores têm interesse na plataforma ou preferem canais tradicionais?

DESAFIO ESTRATÉGICO

Refleta sobre aquilo que já sabe, aquilo que precisa de confirmação e aquilo que deseja descobrir.

Qual é o problema que a sua tecnologia busca resolver?

Quais setores de mercado são afetados por esse problema?

Quem são as pessoas/empresas afetadas por esse problema?

Quais são as principais dores e tarefas dessas pessoas/empresas ao lidar com o problema?

Como eles resolvem o problema atualmente?

CERTEZAS

Eu sei que...

Dificuldade em encontrar compradores, fornecedores ou prestadores de serviço.

SUPOSIÇÕES

Talvez seja útil ou me ajude se...

A dificuldade em manter os anúncios atualizados pode ser uma barreira.

Talvez eles valorizem ferramentas de chat e negociação direta dentro da plataforma.

DÚVIDAS

Preciso descobrir...

A burocracia ou informalidade nas negociações atuais gera desconforto?

As dores são mais ligadas à divulgação, à negociação ou ao pós-venda?

DESAFIO ESTRATÉGICO

Refleta sobre aquilo que já sabe, aquilo que precisa de confirmação e aquilo que deseja descobrir.

Qual é o problema que a sua tecnologia busca resolver?

Quais setores de mercado são afetados por esse problema?

Quem são as pessoas/empresas afetadas por esse problema?

Quais são as principais dores e tarefas dessas pessoas/empresas ao lidar com o problema?

Como eles resolvem o problema atualmente?

CERTEZAS

Eu sei que...

Utilizam redes sociais como WhatsApp, Facebook e grupos locais

Dependem fortemente do boca a boca e de redes de contato pessoal.

SUPOSIÇÕES

Talvez seja útil ou me ajude se...

Talvez sintam falta de uma plataforma organizada, onde seja fácil buscar e filtrar ofertas.

Usam marketplaces genéricos (como OLX e mercado livre) mas sem adaptação às necessidades do agro.

DÚVIDAS

Preciso descobrir...

Eles estão satisfeitos com as soluções atuais ou usam por falta de opção?

Existe resistência a abandonar grupos de WhatsApp e migrar para uma plataforma estruturada?